

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Сеитова Лейла Пулатовна

Свободный соискатель
Научно-исследовательского центра
“Научные основы и проблемы развития
экономики Узбекистана” при ТГЭУ

Аннотация: В статье рассматриваются экономические предпосылки формирования социальных издержек, возникающих в результате взаимодействия экологических и социальных факторов. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи между качеством окружающей среды, уровнем жизни населения и экономическим развитием регионов. Исследуются механизмы влияния экологических изменений на рост социальных расходов, связанных с ухудшением здоровья населения, снижением трудоспособности и увеличением затрат на восстановление экосистем. Особое внимание уделено анализу причинно-следственных связей между экологическими проблемами и социальными последствиями, а также роли экономической политики в минимизации социальных издержек. В статье предложены рекомендации по формированию устойчивой модели экономического развития, направленной на снижение негативного воздействия экологических факторов на социальную сферу.

Ключевые слова: социальные издержки, экологические факторы, экономические предпосылки, устойчивое развитие, экономическая политика.

Annotatsiya: Maqolada ekologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan ijtimoiy xarajatlarni shakllantirishning iqtisodiy shartlari ko'rib chiqiladi. Muallif atrof-muhit sifati, aholi turmush darajasi va hududlarning iqtisodiy rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratadi. Atrof-muhit o'zgarishlarining aholi salomatligining yomonlashishi, mehnat qobiliyatining pasayishi va ekotizimni tiklash xarajatlarining oshishi bilan bog'liq ijtimoiy xarajatlarning o'sishiga ta'sir qilish mexanizmlari o'rganiladi. Atrof-muhit muammolari va ijtimoiy oqibatlar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlari tahliliga, ijtimoiy xarajatlarni minimallashtirishda iqtisodiy siyosatning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada ekologik omillarning ijtimoiy sohaga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy rivojlanishning barqaror modelini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy xarajatlarni, ekologik omillar, iqtisodiy shartlar, barqaror rivojlanish, iqtisodiy siyosat.

Abstract: The article examines the economic prerequisites for the formation of social costs arising from the interaction of environmental and social factors. The author emphasizes the interrelationship between environmental quality, the standard of living of the population, and the economic development of regions. The mechanisms of the impact of environmental changes on the increase in social expenditures related to the deterioration of public health, reduced labor capacity, and increased costs for ecosystem restoration are being studied. Particular attention is paid to the analysis of causal relationships between environmental problems and social consequences, as well as the role of economic policy in minimizing social costs. The article offers recommendations for forming a sustainable model of economic development aimed at reducing the negative impact of environmental factors on the social sphere.

Key words: social costs, environmental factors, economic prerequisites, sustainable development, economic policy.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование имеет большое значение, потому что экологические факторы становятся все более важными в создании социальной и экономической стабильности в современных обществах. В результате усиления антропогенного воздействия на окружающую среду экологическая обстановка ухудшается, что негативно влияет на здоровье населения, уровень жизни и экономическую продуктивность. Эти процессы вызывают рост социальных издержек, связанных с увеличением расходов на здравоохранение, восстановление экосистем и поддержание социальной стабильности.

Исследование взаимосвязи между социальными и экологическими факторами является жизненно важным для разработки эффективных стратегий устойчивого развития в условиях глобальных проблем, таких как ресурсная ограниченность, рост урбанизации и изменение климата. Поскольку они позволяют выявить точки приложения усилий для минимизации негативных последствий и оптимизации социальных и экономических затрат, экономические предпосылки формирования социальных издержек должны быть тщательно изучены.

Данное исследование особенно важно для стран, развивающихся быстро, таких как Республика Узбекистан, где рост региональной экономики сопровождается серьезными экологическими проблемами. Исследование может послужить основой для разработки политики, направленной на снижение социальных издержек и создание модели устойчивого развития, которая учитывает социальные и экологические особенности регионов. Это подтверждается рядом отраслевых и региональных программ развития, а также содержанием Стратегии развития Республики Узбекистан «Узбекистан – 2030» [1].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Трансформация теорий экономического развития регионов вызвана противоречиями во внешней и внутренней среде. Эти противоречия вызывают изменения в различных направлениях междисциплинарных исследований.

Возрастающий дефицит возобновляемых ресурсов, таких как пахотные земли, пресная вода и леса, необходимых для удовлетворения потребностей растущего населения, — утверждает канадский ученый Т.Ф. Гомер-Диксон, один из наиболее активно цитируемых аналитиков по экологической безопасности. Он считает, что экологический дефицит является основной причиной насилия [2].

Гомер-Диксон предлагает трехступенчатую логическую причинно-следственную связь экологической безопасности: ухудшение состояния окружающей среды в сочетании с перенаселенностью увеличивает бедность и вызывает межгосударственную и гражданскую конкуренцию за доступ к более ограниченным ресурсам.

Н. Пелусо и М. Уоттс считает, что наблюдение за состоянием окружающей среды приводит к бедности и конфликтам, но они учитывают социально-политические причины войны, механизмы доступа, контроля и обеспечения ресурсов в своих исследованиях [3].

Экономическое управление и социальные издержки существенно влияют на взаимодействие экологических и социальных факторов. Антропогенная деятельность ухудшает окружающую среду, снижает качество жизни населения и снижает заболеваемость, что приводит к учету социальных затрат на здравоохранение и социальное обеспечение.

Исследования показывают, что экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и воды, деградация почв и утрата биоразнообразия, напрямую влияют на здоровье населения, снижают трудоспособность и увеличивают затраты на небольшую помощь.

В обучении Омонова Б.Н. Следует отметить, что глобализация экологических проблем оказывает влияние на судьбу человечества, требуя переосмысления взаимодействия общества и природы. Уровень образования, доход и доступность медицинских услуг являются конкретными факторами, которые также играют важную роль в сфере социальных издержек.

Недостаточное внимание к экологическим вопросам в экономической деятельности может привести к привлечению дополнительных специалистов по расходам, восстановлению здоровья пострадавшего населения и ликвидации последствий экологических катастроф.

Т.Ф. Усманова исследует проблемы взаимодействия социальных и экономических факторов с точки зрения их согласованности и оценивает их влияние на процессы развития экономики. Автор отмечает, что несогласованность этих факторов может привести к росту социальных издержек и замедлению экономического роста.

Таким образом, необходимо учитывать общие социальные и экологические факторы, чтобы эффективно управлять ресурсами. Для этого необходимо разрабатывать и реализовывать стратегии

развития, которые сочетают экономическую деятельность с сохранением окружающей среды и улучшением качества жизни населения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на использовании комплекса методов, направленных на изучение взаимосвязи между экологическими и социальными факторами, влияющими на формирование социальных издержек. Для достижения цели исследования применены следующие методы: аналитический метод исследования научной литературы, нормативных документов и статистических данных по вопросам взаимодействия экологических и социальных факторов. Сравнительный анализ существующих теорий и подходов к оценке социальных издержек, вызванных экологическими проблемами.

Статистический анализ сбор и обработка данных из официальных источников. Анализ конкретных регионов, включая примеры успешной минимизации социальных издержек за счет экологической политики и внедрения устойчивых технологий. Изучение практик Республики Узбекистан в контексте оценки влияния экологических проблем на социальную сферу.

Системный подход рассмотрение экологических и социальных факторов как взаимосвязанных элементов одной системы.

Выделение ключевых причинно-следственных связей, влияющих на уровень социальных издержек.

Экспертные оценки привлечение специалистов в области экологии, экономики и социальной политики для обсуждения результатов исследования и формирования рекомендаций.

Основная часть. Основной компонент Экономические предпосылки и факторы, влияющие на ситуации социальных издержек в Хорезмской области, Республике Узбекистан и Республике Каракалпакстан, усиливают влияние с экологическими и конкретными условиями (табл.1).

Чтобы уменьшить социальные последствия и обеспечить устойчивое развитие, такими возможными направлениями являются решение проблем с водой, улучшение окружающей среды, создание новых рабочих мест и резкое сокращение.

Включение экологических и социальных факторов в экономическое планирование уменьшит негативные последствия и улучшит качество жизни населения в этих регионах.

В целом, исследование формирования социальных издержек, которые учитывают всеобщие, экологические и социальные факторы, позволяет прийти к следующим выводам.

Таблица 1. Экономические предпосылки и факторы, влияющие на формирование социальных издержек¹.

№	Название предпосылок и факторов	Содержание
1	Экономические предпосылки	
1.1	Сельское хозяйство и водные ресурсы	Экономика Узбекистана в целом, и в частности, сильно зависит от сельского хозяйства. Водные ресурсы реки Амударья играют ключевую роль в обеспечении орошения сельскохозяйственных угодий. Однако сокращение объема воды, поступающей в Аральское море, привело к серьезной экологической катастрофе. В результате, в Каракалпакстане и Хорезме наблюдается снижение урожайности и доходов фермеров, что увеличивает социальные издержки.
1.2	Индустриализация и занятость	Индустриализация в Узбекистане и его регионах развивается неравномерно. В Каракалпакстане уровень безработицы в 2022 году составил 7,0%, что выше среднего показателя по стране (5,7%). В Хорезме этот показатель составил 5,1%. Недостаток альтернативных источников занятости ограничивает экономические возможности населения, способствуя миграции в другие регионы и страны.
2.	Факторы, влияющие на формирование социальных издержек	
2.1	Загрязнение окружающей среды	Высыхание Аральского моря значительно ухудшило экологическую ситуацию в Каракалпакстане и Хорезме. Загрязнение воздуха и почвы привело к увеличению заболеваемости среди населения. В Каракалпакстане уровень заболеваемости в 2022 году составил 958,4 тыс. случаев, а в Хорезме – 1172,0 тыс. случаев. Основные заболевания включают респираторные и онкологические болезни, что увеличивает расходы на здравоохранение и снижает качество жизни.

¹ Составлено на основе обобщение научной литературы

2.2	Климатические изменения	Климатические изменения оказывают значительное влияние на доступность водных ресурсов и устойчивость сельского хозяйства. Частые засухи и повышение температуры усугубляют проблемы с водоснабжением и производительностью сельскохозяйственных угодий. В Каракалпакстане уровень заболеваемости на 100 000 населения в 2022 году составил 48 494,3 случаев, в то время как в Хорезме – 59 855,4 случаев.
2.3	Социальное неравенство	Социальное неравенство в регионах Узбекистана усиливается экологическими проблемами. В Каракалпакстане совокупный доход на душу населения в 2022 году составил 13 253,4 тыс. сум., а в Хорезме – 19 643,5 тыс. сум., что выше среднего показателя по стране (17 807,3 тыс. сум.). Ограниченный доступ к качественному образованию, здравоохранению и социальной поддержке усиливает социальные издержки.

При разработке экономических программ необходимо учитывать социальные и экологические стандарты, чтобы ограничить развитие. Это соглашение подтверждает качество жизни населения и уменьшение негативных последствий экономической деятельности. Ниже приведены примеры социальных и экологических явлений, которые можно включить в программу. (табл.2).

Таблица 2. Экологические и социальные критерии для экономических программ².

№	Название критерия	Содержание
1.	Экологические критерии	
1.1	Управление водными ресурсами	Устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменяющегося климата: повышение эффективности водопользования в различных секторах экономики, сохранение качества водных объектов, внедрение инновационных технологий орошения и водоподготовки, а также разработка адаптационных мер для снижения рисков, связанных с водными ресурсами.
1.2	Сокращение загрязнения воздуха и почвы	Обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития требует комплексного подхода, включающего снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшение качества природных ресурсов и внедрение инновационных технологий мониторинга. Необходимы меры по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, восстановлению деградированных земель и повышению экологической осведомленности населения.
1.3	Развитие возобновляемых источников энергии	Инвестиции в возобновляемую энергетику: Поддержка проектов по развитию солнечной, ветровой и гидроэнергетики. Энерго-эффективность: Внедрение энерго-эффективных технологий в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
1.4	Биологическое разнообразие и охрана природных ресурсов	Сохранение экосистем: Охрана природных заповедников и национальных парков, поддержка программ по восстановлению утраченных экосистем. Устойчивое использование природных ресурсов: Регулирование использования лесных, водных и минеральных ресурсов с учетом принципов устойчивого развития.
2	Социальные критерии	
2.1	Социальное равенство и инклюзия	Доступ к базовым услугам: Обеспечение всеобщего доступа к образованию, здравоохранению и социальным услугам. Сокращение бедности: Реализация программ по снижению уровня бедности и улучшению условий жизни малоимущих слоев населения. Гендерное равенство: Поддержка инициатив, направленных на обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин.
2.2	Здравоохранение и благополучие	Улучшение качества здравоохранения: Модернизация медицинских учреждений, обеспечение доступности медицинских услуг, особенно в сельских и отдаленных районах. Профилактика заболеваний: Программы по профилактике и лечению распространенных заболеваний, в том числе связанных с загрязнением окружающей среды.

² Составлено на основе обобщения научной литературы

Таблица 3. Динамика изменения демографические и социально-экономических показателей развития Нижне-амударьинского экономического района³.

№	Название	2020		2021		2022	
		кол-во	доля, %	кол-во	доля, %	кол-во	Доля, %
1.	Население (тыс.чел)						
1.1	Республика Узбекистан	34558,9	100	35271,3	100	36024,9	100
1.2	Республика Каракалпакстан	1923,7	5,57%	1984,5	5,62%	1976,2	5,49%
1.3	Хорезмская область	1893,3	5,48%	1924,2	5,46%	1958,1	5,43%
2.	Совокупный доход на душу населения (тыс. сум)						
2.1	Республика Узбекистан	12122,2	100	14869,8	100	17807,3	100
2.2	Республика Каракалпакстан	9436,6	77,85%	11286,5	75,89%	13253,4	74,42%
2.3	Хорезмская область	12270,6	101,23%	15756,4	106,00%	19643,5	110,29%
3	Среднемесячные потребительские расходы на душу населения (тыс. сум)						
3.1	Республика Узбекистан	780,8	100	939,1	100	1156,9	100
3.2	Республика Каракалпакстан	652,9	83,62%	750,5	79,92%	919,4	79,47%
3.3	Хорезмская область	814,5	104,31%	857,2	91,31%	1345,2	116,26%
4.	Численность трудовых ресурсов (тыс. чел)						
4.1	Республика Узбекистан	19158,2	100	19334,9	100	19517,5	100
4.2	Республика Каракалпакстан	1074,7	5,61%	1066,1	5,51%	1067,6	5,47%
4.3	Хорезмская область	1044,8	5,45%	1047,1	5,42%	1050,9	5,38%
4	Уровень безработицы (на конец года %)						
4.1	Республика Узбекистан	1561,0	100	1441,8	100	1332,7	100
4.2	Республика Каракалпакстан	82,6	5,29%	78,9	5,47%	71,9	5,40%
4.3	Хорезмская область	88,1	5,64%	80,0	5,55%	73,7	5,53%

Количество трудовых ресурсов в стране увеличивается, что свидетельствует о росте экономической активности и потенциале для дальнейшего роста. Поскольку доля трудовых ресурсов в Хорезмской области составляет 5,4%, а в Республике Каракалпакстан — 5,5%, это свидетельствует о прогрессивном состоянии.

Снижение уровня безработицы эффективности государственной политики занятости населения, поскольку наблюдается положительная динамика на рынке труда. Согласно анализу структуры занятости, доля трудовых ресурсов в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан сравнительно стабильна.

В то же время наблюдается положительная тенденция к снижению уровня безработицы, что свидетельствует о росте экономической активности и создании новых рабочих мест. Снижение безработицы свидетельствует об улучшении экономической ситуации и эффективности проводимых мероприятий по трудоустройству (табл.4).

³ Расчёты автора по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Таблица 4. Динамика развития системы образования Нижнеамударьинского экономического района⁴.

№	Название	Выпуск специалистов высшими образовательными организациями (на конец года 10000 населения)					
		2020		2021		2022	
		Кол.	Доля %	Кол.	Доля %	Кол.	Доля %
7.1	Республика Узбекистан	25	100	29	100	29	100
7.2	Республика Каракалпакстан	29	116%	33	113%	33	113%
7.3	Хорезмская область	17	68%	22	76%	21	72%
8.	Численность профессорско-преподавательского персонала в высших образовательных организациях (на начало учебного года человек)						
8.1	Республика Узбекистан	32070	100	37364	100	41693	100
8.2	Республика Каракалпакстан	1763	5,50%	2051	5,49%	2382	5,71%
8.3	Хорезмская область	1151	3,59%	1328	3,55%	1571	3,77%

В целом, в Республике Узбекистан количество выпускников на 10 000 человек увеличилось с 25 -2020 года по 29- 2021 -2022 года. В Республике Каракалпакстан доля выпускников продолжает становиться выше среднего по стране, обеспечивая 113-116% от национального уровня.

Этот факт свидетельствует о том, что образовательные учреждения в регионах активно работают и готовят квалифицированных специалистов. В результате с Хорезмской области доля выпускников ниже среднего по стране составляет 68–76%. Это указывает на необходимость расширения региональной образовательной рабочей силы и программ, чтобы повысить уровень выпуска специалистов.

В Узбекистане наблюдается увеличение числа авторов. Это свидетельствует об увеличении числа учебных заведений и возможностей образования. Доля профессорско-преподавательского состава в Республике Каракалпакстан стабильно составляет около 5,5–5,7% от общей численности населения страны. Это указывает на достаточное количество преподавателей в разных странах, что может обеспечить качественное образование.

В соотношении с Хорезмской областью доля профессорско-преподавательского состава в стране составляет от 3,6 до 3,8 процента. Это показывает, что для качественного обеспечения образования в странах необходимо увеличить количество преподавателей.

Высыхание Аральского моря, которое привело к соляным штормам и загрязнению почвы и воздуха, сильно известно в Каракалпакстане. Загрязнение окружающей среды приводит к различным заболеваниям, таким как рак и респираторные заболевания, что приводит к увеличению затрат на здравоохранение и снижению качества жизни населения (табл.5).

Общая заболеваемость населения в Республике Узбекистан увеличивается с 19368,0 тыс. случаев в 2020 году до 21596,5 тыс. случаев в 2022 году, что указывает на рост общего числа заболеваний, в Республике Каракалпакстан наблюдается увеличение заболеваемости с 786,0 тыс. случаев в 2020 году до 959,0 тыс. случаев в 2021 году, после чего она остается на стабильном уровне 958,4 тыс. случаев в 2022 году.

Заболеваемость в группах по сравнению с общей страной увеличилась с 4,06% в 2020 году до 4,59% в 2021 году, а затем снизилась до 4,44% в 2022 году. Заболеваемость в Хорезмской области увеличилась со 1028,6 тысяч случаев в 2020 году до 1172,0 тысяч случаев в 2022 году.

Доля заболеваемости в регионах по сравнению с общей страновой политикой составила около 5,31% в 2020 году, 5,51% в 2021 году и 5,43% в 2022 году, что свидетельствует о постоянном и достаточно высоком уровне заболеваемости.

В Республике Узбекистан сохраняется общая тенденция увеличения заболеваемости на 100 000 населения, с 56578,5 в 2020 году до 59948,7 в 2022 году. В Республике Каракалпакстан заболеваемость снижается с 52089,2 в 2020 году до 48494,3 в 2022 году, при этом доля заболеваемости по сравнению с общими показателями страны отражается с 92,06% в 2020 году до 80,89% в 2022 году, что свидетельствует об улучшении ситуации в отношениях.

⁴ Расчёты автора по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

Таблица 5. Динамика изменение показателей заболеваемости в Нижне-амударьинском экономическом районе⁵.

№	Название	Заболеваемость населения (тыс. случаев)					
		2020		2021		2022	
		Кол.	Доля %	Кол.	Доля %	Кол.	Доля %
5.1	Республика Узбекистан	19368,0	100	20882,9	100	21596,5	100
5.2	Республика Каракалпакстан	786,0	4,06%	959,0	4,59%	958,4	4,44%
5.3	Хорезмская область	1028,6	5,31%	1149,8	5,51%	1172,0	5,43%
6.	Заболеваемость на 100 000 населения						
6.1	Республика Узбекистан	56578,5	100	59810,6	100	59948,7	100
6.2	Республика Каракалпакстан	52089,2	92,06%	49530,2	82,81%	48494,3	80,89%
6.3	Хорезмская область	62044,6	109,66%	60237,1	100,71%	59855,4	99,84%

В Хорезмской области заболеваемость также несколько снизилась, с 62044,6 в 2020 году до 59855,4 в 2022 году, а доля заболеваемости по сравнению с общими показателями страны составляет около 109,66% в 2020 году, 100,71% в 2021 году и 99,84% в 2022 году, что свидетельствует о стабильно высоком уровне заболеваемости на душу населения в странах.

Обеспеченность больничными койками составляет 20 на 10 000 населения. Этот уровень может считаться приемлемым, однако требует внимательного изучения Диптихов в регионах с высоким спросом на медицинские услуги. В Республике Каракалпакстан обеспеченность составляет 18 больничных коек на 10 000 человек, что свидетельствует о дефиците койко-мест, особенно в условиях вспышек заболеваний или катастроф.

В Хорезмской области этот показатель выше среднереспубликанского, что позволяет обеспечить 22 койки на 10 000 населения, что позволяет более эффективно обеспечивать население в стационарном состоянии.

Рис.1. Обеспеченность населения медицинскими кадрами, больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2022г. (на 10000тыс. населения)⁶.

Обеспеченность амбулаторно-поликлинических учреждений по республике составляет 15 на 10 000 населения, что указывает на умеренный уровень, однако в некоторых регионах требуется улучшение. Республика Каракалпакстан обеспечивает наименьшую обеспеченность среди регионов — 12 учреждений на 10 000 населения, что требует расширения сети амбулаторных учреждений.

В Хорезмской области обеспеченность составляет 14 учреждений на 10 000 человек, что выше,

⁵ Расчёты автора по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

⁶ Расчёты автора по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан

чем в Каракалпакстане, но также требует дальнейшего улучшения. В Республике Каракалпакстан и частично в Республике Узбекистан наблюдается нехватка больничных коек, что требует рассмотрения возможности расширения больничных учреждений.

Низкий уровень обеспеченности амбулаторными учреждениями в Республике Каракалпакстан указывает на необходимость расширения сети амбулаторных услуг для повышения доступности первой медицинской помощи— 12 учреждений на 10 000 населения, что требует необходимости расширения сети амбулаторных учреждений. В Хорезмской области обеспеченность составляет 14 учреждений на 10 000 человек, что выше, чем в Каракалпакстане, но также требует дальнейшего улучшения.

В Республике Каракалпакстан и частично в Республике Узбекистан наблюдается нехватка больничных коек, что требует рассмотрения возможности расширения больничных учреждений. Низкий уровень обеспеченности амбулаторными учреждениями в Республике Каракалпакстан указывает на необходимость расширения сети амбулаторных услуг для повышения доступности первой медицинской помощи.

Расширение и модернизация больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений направлены на повышение доступности и качества предоставляемых услуг. Для обеспечения здоровья населения важно сочетание медицинских и инженерных мер.

Вакцинация представляет собой эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, однако для снижения заболеваемости, связанной с повышением температуры окружающей среды, необходима современная коммунальная вакцинация, включая строительство очистных сооружений, водопроводов и канализации, а также повышение уровня культуры населения.

Комплексный подход к решению проблем здравоохранения включает не только медицинские, но и экологические меры. Вакцинация является профилактической мерой, но для снижения заболеваемости, вызванной загрязнением окружающей среды, требуется улучшение качества питьевой воды, снижение уровня загрязнения почвы и воздуха, а также повышение уровня санитарной культуры населения.

В процессе реализации масштабных реформ в системе здравоохранения Узбекистана необходимо совершенствование и разработка новых инструментов инновационного развития, адаптированных к современным условиям.

Это включает в себя ускоренное развитие системы здравоохранения, в том числе через внедрение передовых технологий и концепций «Умная медицина» (Указ Президента Республики Узбекистан УП -3416 от 30 ноября 2017 г. «Об образовании инновационного развития Республики Узбекистан»).

В условиях цифровой трансформации общества образовательное преобразование играет решающую роль в развитии цифровых компетенций в будущих специалистах.

Они внедряют цифровые технологии в образовательный процесс, научные исследования и коммерческую деятельность, что способствует подготовке высококвалифицированных специалистов и решению актуальных социально-экономических задач.

Современные образовательные учреждения трансформируются в цифровые экосистемы, объединяющие образовательные, исследовательские и коммерческие функции. Такой подход повышает эффективность образовательного процесса, стимулирует инновационную деятельность и способствует развитию цифровой экономики.

Предлагается создание высокотехнологичного медицинского кластера на базе Каракалпакского государственного медицинского института на основе установленных принципов взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Западными, научно-образовательными сообществами и частным сектором.

Это позволит развивать новые инновационные технологии, современные образовательные ресурсы и стартапы, обеспечивая повышение конкурентоспособности медицинских услуг.

Формирование высокотехнологичных кластеров в здравоохранении предполагает сотрудничество между властями, научно-образовательными сообществами и частным сектором для создания новых источников доходов, экспорто-ориентированных медицинских услуг, повышения подготовки кадров и тиражирования высоких технологий, что обеспечивает конкурентный рост конкурентоспособности отрасли.

Взаимодействие экологических и социальных факторов в Каракалпакстане значительно увеличивает социальные выплаты. Ухудшение ситуации, вызванное высыханием Аральского моря, приводит к росту заболеваемости среди населения, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и социальной защиты. Экономическая зависимость от сельского хозяйства делает регион особенно уязвимым к изменениям климата и водным проблемам.

Для обеспечения возможности развития Республики Узбекистан, включая Каракалпакстан и Хорезмскую область, необходимо интегрировать экологические и социальные факторы в процесс прогнозирования экономического развития региона.

Это позволит минимизировать негативные последствия экологических и социальных проблем и повысить качество жизни населения.

В данном тексте анализ подходов и мер по адаптации экологических и социальных факторов в экономическом планировании, что является необходимым шагом для социальных издержек и развития (табл. 6).

Таблица 6. Интеграция экологических и социальных факторов в экономическое прогнозирование⁷.

№	Название	Содержание
1	Оценка экологических и социальных рисков	
1.1	Мониторинг и анализ	Для эффективного экономического прогнозирования необходимо проводить регулярный мониторинг экологических и социальных рисков. Это включает в себя сбор и анализ данных о загрязнении воздуха и воды, изменениях климата, состоянии здоровья населения и уровнях социального неравенства. Создание базы данных и использование геоинформационных систем (ГИС) помогут в анализе текущей ситуации и прогнозировании будущих рисков.
1.2	Оценка воздействия	Перед реализацией крупных экономических проектов необходимо проводить оценку воздействия на окружающую среду и социальные аспекты. Это позволит выявить потенциальные негативные последствия и разработать меры по их минимизации. Важно учитывать мнения и потребности местного населения при проведении таких оценок.
2	Включение экологических и социальных критериев в экономические программы	
2.1	Разработка стратегий и планов	На уровне государства и регионов должны быть разработаны стратегии и программы, которые учитывают экологические и социальные критерии. Эти документы должны содержать конкретные цели и показатели, направленные на улучшение экологической ситуации, сокращение социального неравенства и повышение качества жизни населения.
2.2	Инвестиции в устойчивое развитие	Для интеграции экологических и социальных факторов необходимо привлекать инвестиции в проекты, направленные на устойчивое развитие. Это может включать в себя модернизацию инфраструктуры, развитие возобновляемых источников энергии, улучшение систем водоснабжения и водоотведения, а также проекты в области здравоохранения и образования.
3	Укрепление институциональных механизмов	
3.1	Создание межведомственных комитетов	Для координации усилий по интеграции экологических и социальных факторов необходимо создать межведомственные комитеты и рабочие группы, включающие представителей различных министерств, местных властей, НПО и частного сектора. Это обеспечит более эффективное взаимодействие и обмен информацией между различными участниками процесса.
3.2	Повышение квалификации и образования	Необходимо повышать квалификацию государственных служащих, работников частного сектора и общественных организаций в области устойчивого развития, экологии и социальной политики. Организация тренингов, семинаров и образовательных программ поможет в формировании необходимой экспертизы и понимания важности интеграции экологических и социальных факторов.
4.	Поддержка общественных инициатив и участие населения	
4.1	Поддержка НПО и общественных организаций	Государство должно активно поддерживать деятельность НПО и общественных организаций, занимающихся экологическими и социальными проблемами. Это может включать финансирование проектов, предоставление грантов и организационную поддержку.
4.2	Участие населения в принятии решений	Важным аспектом интеграции экологических и социальных факторов является вовлечение населения в процесс принятия решений. Проведение общественных слушаний, консультаций и опросов поможет учитывать мнение граждан и повысить их участие в решении экологических и социальных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интеграция экологических и социальных факторов в экономическое прогнозирование представляет собой важнейший аспект развития Республики Узбекистан, включая Каракалпакстан и Хорезмскую область. Оценка рисков, внедрение соответствующих мер в рамках программы институциональных мер и поддержка инициатив по снижению социальных издержек и обеспечению качества жизни населения.

⁷ Составлено на основе обобщение научной литературы

Данный подход обеспечивает долгосрочную устойчивость и благополучие регионов, способствуя их развитию и социальному развитию. Таким образом, исходя из предпосылок и факторов, влияющих на социальные издержки в Республике Каракалпакстан, мы должны обеспечить более тесные взаимосвязи с экологическими проблемами и контролировать ситуацию в регионе.

Решение водных проблем, улучшение ситуации, создание новых рабочих мест и сокращение финансовых показателей являются возможными направлениями для социальных издержек и обеспечения развития. Для достижения результатов развития Нижне-амударьинского экономического региона необходимо разработать ориентир, ориентированный на гармонизацию экономических, социальных и экологических интересов.

Эта стратегия должна включать комплекс мер по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, повышению качества жизни населения и изменению социально-экономической стабильности в регионе.

Интеграция экологических и социальных аспектов в экономическое планирование Нижне-амударьинского экономического региона способствует минимизации негативных последствий хозяйственной деятельности и созданию новых возможностей для развития региона. Это может быть реализовано за счет внедрения экологически чистых технологий, развития экологического туризма и поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на производство экологически чистой продукции.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии “Узбекистан - 2030” от 11 сентября 2023 г., № УП-158
2. Homer-Dixon T.F. Environment, Scarcity, and Violence. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. 253 p.
3. Peluso N., Watts M. Violent Environments: Responses // ECSP REPORT. 2003. Iss. 9. P. 93–96.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

